

УДК 004.8:658.5:711.4

DOI 10.5281/zenodo.13960913

**ПАНТЕЛЕЕВА Ольга Гавриловна¹,
ТИМОФЕЕВ Петр Олегович¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Статья посвящена исследованию текущего состояния смарт-городов и технологий, лежащих в их основе. Определена роль искусственного интеллекта (ИИ) как ключевого фактора трансформации городов в «смарт-города», способного объединить разрозненные технологические решения в единую эффективную систему. Смарт-города представляют собой сложные экосистемы, где разнообразные сферы деятельности, такие как транспорт, коммуникации и строительство, гармонично взаимодействуют, благодаря интеллектуальным технологиям.

Проанализированы основные составляющие технологической базы смарт-городов: Интернет вещей (IoT), беспроводные технологии и блокчейн. Выявлены тенденции развития каждой из этих областей, а также их взаимосвязь с ИИ. Рассмотрены как потенциальные преимущества, так и существующие вызовы, связанные с внедрением этих технологий, включая вопросы безопасности, масштабируемости, совместимости и регуляторной неопределенности.

Особое внимание уделено применению ИИ в трех ключевых секторах смарт-городов: транспорте (Smart Transportation), коммуникациях (Smart Utilities) и строительстве (Smart Buildings). В каждом из этих секторов рассмотрены конкретные примеры использования ИИ для решения актуальных городских проблем, таких как: управление транспортными потоками, оптимизация энергопотребления, управление отходами, повышение эффективности коммунальных служб и создание умных зданий. Приведены примеры успешных международных проектов и инициатив, а также отмечены тенденции развития этих технологий в России.

Проанализированы приоритетные направления развития смарт-городов с учетом мнения экспертов и инвесторов. Выделены ключевые факторы, влияющие на эффективность инвестиций в технологии смарт-городов.

Ключевые слова: *смарт-город, искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT), беспроводные технологии, блокчейн, Smart Transportation, Smart Utilities, Smart Buildings, урбанизация, устойчивое развитие, международное сотрудничество, инвестиции, инновации.*

Постановка проблемы. Концепция «смарт-города» уже давно вышла за рамки футуристических прогнозов, став динамично развивающейся реальностью. Смарт-город – это сложный организм, эффективность которого основана на взаимодействии разнообразных сфер, объединенных интеллектуальными технологиями.

Современные города сталкиваются с беспрецедентными вызовами, вызванными стремительной урбанизацией, ростом населения и необходимостью обеспечения устойчивого развития. В этом контексте концепция «смарт-города» выступает как перспективная модель, обещающая улучшить качество жизни жителей, оптимизировать использование ресурсов и способствовать экономическому росту.

С ростом численности населения и урбанизацией многие страны мира внедряют

проекты «умных городов» и решения «умного города» для эффективного использования ресурсов. Согласно данным Smart City Statistics, 93% инициатив умных городов находятся на ранней стадии развития [22].

По оценкам ООН-Хабитат, между 2020 и 2030 годами мировые инвестиции в инициативы умного города составят около 1,8 триллиона долларов США для всех проектов городской инфраструктуры [35].

Однако успешное внедрение концепции смарт-города требует не только технологических инноваций, но и эффективного международного сотрудничества. Обмен опытом, разработка совместных стандартов и сотрудничество в исследованиях позволяют ускорить развитие «умных» городов, обеспечивая совместимость решений, оптимизируя использование ресурсов и предотвращая дублирование усилий.

Именно поэтому анализ текущего состояния смарт-городов с использованием искусственного интеллекта приобретает особую актуальность. Такой анализ позволяет оценить потенциал совместных усилий для создания городов будущего, где инновации и технологии будут служить на благо человечества.

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие смарт-городов и применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в этой области являются предметом активных исследований в последние годы. Многочисленные публикации освещают как теоретические аспекты концепции «смарт-город», так и практические примеры внедрения различных технологических решений. Однако важно отметить, что на данный момент нет четкого определения понятия «смарт-город». Компании, государства и даже организации в пределах государства рассматривают смарт-город по-разному.

Проблемы, тренды и перспективные направления развития смарт-городов затронуты, как отечественными, так и западными исследователями. Проблемой адаптации концепции смарт-городов к российским реалиям занимаются Колодий Н.А., Иванова В.С., Гончарова Н.А. [41]. В свою очередь, Горда О.С. исследует особенности функционирования смарт-городов в мировой экономике [38]. Многие ученые, такие как Ластовская М.Р., Адамов Т.А., Багарян К.С., Мелконян А.Л. [36] рассматривают смарт-город как ключ к решению проблем с глобальным потеплением. Никушина А.Н., Сарафанов А.Д. рассматривают «умный» город как вектор социально-экономического развития территорий [37]. Изучением ИИ как инструмента цифровизации города занимаются Сухоручкина И.Н., Сухоручкина А.А., Расходчиков А.Н. [34]. Отдельные аспекты исследования по SMART-инфраструктуре исследовали такие иностранные исследователи, как Ким С.-К., Хонг П., Ли Т., Ли А., Парк С.-Х., Шрайнер [39; 40] и т.д. В частности, над технологией блокчейн и над ее использованием для смарт-городов работают такие авторы, как Монтез Дж.М., Рамирес К.Э., Гутьеррес М.К., Лариос В.М., Маргрет М., Голден Дж. [42] и т.д. Международная организация по стандартизации (ISO) разработала серию стандартов для постоянных и умных городов и общин – ISO 37100.

Цель исследования. Цель исследования – провести комплексный анализ текущего состояния и перспектив развития смарт-городов с акцентом на применении технологий искусственного интеллекта, выявить ключевые тенденции, проблемы и перспективные направления развития этой области, а также оценить потенциал использования ИИ для повышения эффективности городской инфраструктуры и качества жизни населения. Выбор данной темы обусловлен возрастающей актуальностью проблематики развития смарт-городов в условиях стремительной урбанизации и цифровизации, а также необходимостью поиска инновационных решений для оптимизации городского хозяйства и повышения качества жизни. Изучение роли ИИ в этом процессе представляет особый интерес, так как именно ИИ способен интегрировать разрозненные технологические решения в единую эффективную систему и обеспечить устойчивое развитие городской

среды. Результаты данного исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по внедрению технологий ИИ в проекты смарт-городов и формирования стратегий развития городской среды.

Изложение основного материала. Сама концепция «Умного города» изменялась с течением времени и прошла 3 эволюции. Изначально концепция «умного города» была сфокусирована, прежде всего, на технологиях. В начале 2010-х годов крупные технологические компании, такие как IBM, активно продвигали идею преобразования городов в высокоэффективные и технологичные центры, привлекательные для инноваторов. Города, стремясь привлечь «креативный класс», охотно внедряли предлагаемые технологические решения, не всегда полностью оценивая их потенциальные последствия для жителей. Постепенно фокус сместился с технологий на реальные городские проблемы и потребности жителей. Начался этап «Умный город 2.0: Технологии на службе города». В рамках этого подхода городские администрации стали активнее использовать технологии для решения конкретных задач, таких как: управление транспортными потоками, повышение энергоэффективности и обеспечение безопасности.

В последние годы наблюдается переход к новой парадигме – «Умный город 3.0: Совместное создание с гражданами». Этот подход делает акцент на активном вовлечении жителей в процесс развития смарт-города, признавая их роль как ключевых стейкхолдеров. Примеры таких проектов включают инициативы Вены и Ванкувера по совместному с гражданами планированию и инвестированию в проекты умного города. Барселона использует краудсорсинговые платформы для сбора идей и решений от жителей и инноваторов. Особое значение приобретают вопросы социальной справедливости и инклюзивности, как демонстрирует пример Медельина, где проекты смарт-города направлены на преобразование наиболее уязвимых районов. Развитие «sharing cities» с активным участием горожан в совместном использовании ресурсов также является важной тенденцией в рамках «Умного города 3.0».

Смарт-города стремятся к интеграции различных систем и сфер жизни, таких как транспорт, энергетика, здравоохранение, образование, безопасность с целью создания комфортной, безопасной и устойчивой среды для всех жителей.

Smart-city технологии интегрируются в соответствующие структуры, чтобы повысить качество предоставления услуг, снизить стоимость и потребление ресурсов и улучшить коммуникацию и взаимопонимание с жителями.

В общем виде технологии в смарт-городах можно свести к:

- Применению сенсоров и устройств для сбора данных в реальном времени из разных частей города. Это позволяет отслеживать состояние инфраструктуры, энергопотребления, транспорта, водоснабжения.
- Использованию аналитики «больших» данных, собранных с помощью IoT, для автоматизации управления и принятия решений, прогнозирования и оптимизации различных аспектов городской жизни.
- Внедрению беспроводных сетей для обеспечения связи между устройствами и системами в городе.
- Применению технологии блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности управления данными и транзакциями в городе, таких как: системы общественного транспорта или распределение энергии, логистические системы, использование смарт-контрактов для распределенных прав собственности.

Для анализа тенденций развития смарт-города имеет смысл рассмотреть именно его составляющие отрасли, их тенденции, а также возможное использование ИИ.

В 2023 году объем мирового рынка Интернета вещей оценивался в 595,73 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет с 714,48 млрд долларов США в 2024 году до

4062,34 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой рост на 24,3% в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) [1].

Интернет вещей – это сеть физических объектов, оснащенных программным обеспечением, датчиками и другими механизмами для обмена и подключения данных с другими системами и устройствами через Интернет.

Технология Интернета вещей функционирует как глобальная инфраструктура информационного общества, предоставляя возможность модернизированным сервисам соединять и обмениваться данными между вещами на основе существующих и новых механизмов связи. Кроме того, она обеспечивает интероперабельность, то есть совместимость данных и возможность самостоятельной коммуникации без вмешательства человека. Как следствие, ожидается, что эта технология позволяет генерировать новые потоки доходов, повышать эффективность бизнеса, помогать новым бизнес-моделям и совершенствовать способы предоставления текущих услуг в различных секторах.

На рисунке 1 представлено использование Интернета Вещей по сферам использования.

Рис. 1. Использование Интернета Вещей по сферам деятельности за 2023 год, %*

*Источник: [1].

Подключенные устройства, такие как датчики, «умные» счетчики и «умные» светильники, помогают расширить функции и повысить уровень квалификации в настройке и предоставлении сопутствующих услуг. Растущее количество «умных» домов и зданий, Индустрия 4.0, «умное» производство и развитие «умной» инфраструктуры, по прогнозам, приведут к значительным изменениям в сферах бизнеса, тем самым стимулируя рост рынка Интернета вещей.

Доля по сферам использования IoT в смарт-городе за 2020 год представлена на рисунке 2.

По данным Всемирного экономического форума, 1,3 млн человек еженедельно переезжают в мегаполисы, а к 2040 году преобладающее большинство населения планеты – 65% – будет жить в городах. Таким образом, все больше населения движется в сторону урбанизации и использования смарт-устройств [2].

Рис. 2. Доля рынка по сферам использования IoT в смарт-городе за 2020 год, %*
 *Источник: [1].

Согласно отчету Всемирного экономического форума за 2022 год, 131,4 млн домохозяйств использовали смарт-колонки, а к 2027 году прогнозируется, что их количество возрастет до 335,3 млн.

Аналогично, 73,1 млн домохозяйств использовали умную крупную бытовую технику в 2022 году, а к 2027 году прогнозируется, что 177,6 млн домохозяйств будут пользоваться этими умными устройствами. Кроме того, потребители внедряют «умные» городские решения, такие как «умные» счетчики, «умный» транспорт, «умное» управление отходами, «умные» электросети и «умные» контроллеры качества воздуха, тем самым повышая рыночный потенциал подключенных устройств во всем мире [3].

На рисунке 3 представлена динамика количества всех IoT-устройств за период 2019-2030 гг.

Рис. 3. Количество устройств, подключенных к Интернету вещей (IoT), за период с 2019 по 2030 год с прогнозами*

*Источник: [4].

Основными отраслями с более чем 100 млн подключенных устройств Интернета вещей являются электричество, газ, пар и кондиционирование, водоснабжение и утилизация отходов, розничная и оптовая торговля, транспортировка и хранение, а также

электронное правительство. Прогнозируется, что общее количество устройств IoT во всех отраслях к 2030 году вырастет до более чем 30 млрд.

Наиболее важным вариантом использования устройств IoT в потребительском сегменте являются потребительские Интернет- и медиа-устройства, такие как смартфоны, где количество устройств IoT, по прогнозам, вырастет до более чем 17 млрд к 2030 году. Другие варианты использования с более чем одним млрд устройств IoT к 2030 году – подключенные (автономные) транспортные средства, ИТ-инфраструктура, отслеживание и мониторинг активов, а также умная сеть [4].

Технология Интернета вещей имеет различные применения, от сбора биометрических данных с помощью носимых устройств до мониторинга подключенного оборудования через облачные платформы и коммуникационные сети. Эти устройства и сети могут содержать персональные и конфиденциальные данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Злоупотребление данными может возникнуть вследствие растущей зависимости от подключенных устройств, репликации проектных потоков и уязвимости подключенных устройств. Такие ограничения относительно безопасности и конфиденциальности персональных данных клиентов могут препятствовать развитию рынка [5].

С ростом важности приложений Интернета вещей растет и потребность в анализе и обработке огромных объемов данных, это высвечивает еще одну проблему повсеместного использования интернета вещей.

Во-первых, это его довольно низкие возможности по обработке данных – Интернет Вещей представлен по большей части – сенсорами, датчиками или другими небольшими устройствами с одной задачей. Это может быть как сбор данных (например, влажность воздуха, или уровень чистоты воды), так и передача данных (например, отслеживание местоположения). В свою очередь, из-за большого объема поступающей информации – нужно использовать другой «центр обработки данных». Однако большие данные – нуждаются в человеческом анализе – из-за этого затраты на это увеличиваются в разы, поэтому использование ИИ является важным шагом для правильного и эффективного использования поступающей информации.

Во-вторых, это энергоэффективность – если мы увеличиваем возможности «устройства», то это в свою очередь – увеличивает его энергопотребление, что может привести как к кризису на энергетическом рынке, так и невозможности работать из-за недостаточного количества электроэнергии. Например, во многих регионах мира нестабильное электроснабжение затрудняет работу Интернета Вещей.

Генеративный ИИ предполагает использование механизмов машинного обучения для генерирования новых данных и, таким образом, является перспективной технологией, способной помочь в решении различных проблем.

ИИ может быть внедрен в решениях Интернета вещей для улучшения прогнозирования технического обслуживания. Датчики Интернета вещей могут собирать огромные объемы данных о состоянии и производительности машин, которые можно использовать для обучения моделей генеративного ИИ, чтобы генерировать синтетические данные для прогнозного анализа технического обслуживания.

Среди других важных применений генеративного ИИ – выявление аномалий, синтетическое моделирование данных, выявление мошенничества, персонализированные рекомендации и настройки, оптимизация энергопотребления и многое другое. Такие применения генеративного ИИ, вместе с Интернетом вещей, могут использоваться в различных отраслях, таких как производство, автомобильная промышленность, здравоохранение и другие.

Независимо от того, насколько эффективны IoT устройства, имеющиеся для

развертывания, для их бесперебойной и эффективной работы важно создание надежных и высокоскоростных беспроводных сетей. Это основа всех потенциальных программ умного города.

Мировой рынок беспроводной связи оценивался в 80,4 млрд долларов в 2022 году и, по прогнозам, достигнет 294 млрд к 2032 году, растущий на 13,89% в среднем в год с 2023 по 2032 год [6].

Беспроводные технологии разрабатывались в течение многих лет, чтобы иметь возможность подключать миллионы устройств. В зависимости от расстояния, скорости передачи или требований к энергопотреблению были предложены дифференцированные решения. На данный момент доступные технологии, стандартизированные или нет, позволяют подключать большое количество устройств и обмениваться информацией об управлении энергией, водой или трафиком, что является частью всех доменов умного города.

В городах используются различные типы беспроводного сигнала и стандарты, такие как Wi-Fi, 3G/4G/LTE, Bluetooth, NFC, GPS, недавний Li-Fi и другие. Беспроводная связь 5G и другие стандарты будущего также будут иметь решающее значение для реализации приложений, которые полагаются на соединение с высокой пропускной способностью и малой задержкой, тогда как выделенная связь малого радиуса действия (DSRC) может стать ключевым стандартом для создания полностью автономных транспортных средств [7].

В свою очередь, большое количество стандартов связи создает сложность управления и интеграции, а также требует значительных инвестиций в инфраструктуру.

Согласно данным [7], на рынке беспроводных технологий лидируют – Wi-Fi, Bluetooth и сотовая связь. Эксперты уверены, что рынок ZigBee и NFC продолжит расширяться и будет составлять конкуренцию сегодняшним лидерам отрасли.

Важно отметить, что на данный момент не существует унифицированной технологии, которая подойдет под каждую потребность смарт города. Согласно [8], были рассмотрены сферы деятельности и стандарты связи, которые там используются.

Таблица 1. Беспроводные технологии по различным сферам смарт-города*

Сфера	Технология
Здоровье	WiFi, 802.15.4, IEEE 802.11ah
Управление отходами	3G, 4G, 5G
Мониторинг качества воздуха	Bluetooth, WiFi and 802.15.4, LTE-M и ZigBee
Мониторинг шума	IEEE 802.15.4
Дорожный мониторинг	IEEE 802.15.4, Bluetooth и WiFi
Разумная парковка	IEEE 802.15.4, RFID, 3G/4G/5G, ZigBee, WiFi/WiMax and VANET
Умное освещение	IEEE 802.15.4, WiFi, 6LowPAN, CoAP
Автоматизация и охрана общественных зданий	IEEE 802.15.4 and WiFi
Экологический мониторинг I	IEEE 802.11ah, LPWAN and LoRa
Умные счетчики (потребление газа, электроэнергии)	IEEE 802.11ah
Мониторинг качества воды	WiFi

* Составлено автором на основе [8].

В ноябре 2023 года IDEMIA (Франция) и TEAL (США) объявили о стратегическом партнерстве, чтобы обеспечить унифицированную связь для будущих приложений Интернета вещей [9].

Традиционные системы IoT базируются на централизованной топологии, в которой данные передаются с физических устройств в облако, где обрабатываются с помощью аналитики. Исходные данные поступают обратно на устройство IoT. Тем не менее, увеличение частоты сетевых устройств ограничивает масштабируемость платформ IoT и угрожает их уязвимостью, которая в конечном итоге может поставить под угрозу безопасность сети и конфиденциальность пользователей.

Решением проблемы безопасности и конфиденциальности может стать блокчейн, как технология, способная обеспечить неизменность данных и почти невозможность их перехватить, исключение из этого лишь при некачественном коде блокчейна и если злоумышленник контролирует 51% всей сети нод.

Блокчейн на основе децентрализованной архитектуры и криптографического шифрования использует платформу IoT, обеспечивая конфиденциальность и безопасность в одноранговой сети. Однако это требует высокой вычислительной мощности, что приводит к необходимости большей пропускной способности и задержки [10].

Ожидается, что к 2030 году объем глобального рынка блокчейн-интернета вещей достигнет 11,9 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста рынка составит 57,2% CAGR в течение прогнозируемого периода [11].

Отметим, что блокчейн может использоваться не только как средство безопасности, но и как средство автоматизации документооборота и менеджмента активов смарт-городов [12].

Смарт-контракты – это компьютерные программы, которые хранятся и выполняются в децентрализованной сети блокчейна. Они автоматически выполняют условия соглашения, записанные в их коде, без необходимости участия посредников.

Использование смарт-контрактов позволяет автоматизировать оплату за коммунальные услуги, включая парковку, воду, газ, электроэнергию и другие, снижая нагрузку на коммунальные службы, повышая прозрачность платежей.

Смарт-контракты могут автоматизировать процесс налоговых платежей, снижая потребность в бумажной документации и освобождая ресурсы налоговых служб для других задач [12].

Другой вариант использования блокчейна – это использование распределенных прав собственности. RWA (Real World Assets) менеджмент, представленный блокчейнами Centrifuge, Prooru и другими, может революционизировать управление активами в смарт-городах, позволяя токенизировать любой физический актив, от недвижимости до инфраструктуры, и распределить право собственности на них. Это создает новые возможности для инвестиций, снижает риски мошенничества, автоматизирует управление активами и упрощает торговлю, делая инвестиции более доступными и привлекательными. Блокчейн-платформы, такие как Centrifuge и Prooru, открывают путь к более прозрачному, эффективному и демократичному управлению городскими активами, что может привести к увеличению инвестиций в развитие городов и повышению уровня жизни их жителей.

Создание систем голосования – еще одно возможное использование блокчейна в смарт-городах. Децентрализованная природа блокчейна гарантирует, что результаты голосования невозможно подделать или изменить, а криптографические методы защищают от несанкционированного доступа к данным. Это позволит гражданам принимать активное участие в принятии решений, касающихся их города, выражать свои мнения и влиять на направление развития. Такое участие населения в управлении может значительно повысить уровень доверия к власти и снизить риск коррупции.

Электронное голосование на основе блокчейна также упростит и ускорит процесс голосования, снизив затраты на организацию выборов и повысив доступность для всех

граждан. Блокчейн может стать эффективным инструментом для создания более демократичного и прозрачного общества, где голос каждого гражданина имеет значение.

Регуляторная неопределенность препятствует принятию и развертыванию блокчейн-решений Интернета вещей (IoT). Регуляторный ландшафт для блокчейна и Интернета вещей меняется, и потребность в четких инструкциях и стандартах может повлиять на желание предприятий инвестировать и развертывать блокчейн-решения Интернета вещей.

Различные регионы и страны используют разнообразные подходы к регулированию технологий блокчейна и Интернета вещей. Унифицированное законодательство может облегчить соблюдение правил для компаний, которые ведут бизнес на международном уровне. В России также ведется работа по регулированию рынка криптовалют и блокчейн-технологий [13].

Хотя блокчейн еще не получил широкого распространения в мире умных городов, его потенциал признается все больше. Согласно прогнозу Gartner, к 2025 году 20% всех проектов умных городов будут использовать блокчейн. Опрос PwC подтверждает этот тренд, показывая, что 66% городской власти рассматривают возможность использования этой технологии [14].

Эта тенденция не случайна. Исследование Всемирного экономического форума подчеркивает, что блокчейн может сэкономить городам до 10 млрд долларов в год к 2025 году. Это связано с его способностью упрощать и автоматизировать многие процессы, снижая затраты на административные расходы и увеличивая эффективность [15].

Среди лидеров внедрения блокчейна в умных городах выделяются Китай, США, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Эстония. Эти страны активно экспериментируют с различными применениями блокчейна, от управления транспортом до электронного голосования.

Из-за значительного количества текущих проектов «умных городов» по всему миру, сегмент «умных городов» ищет выгодные возможности для блокчейн-решений Интернета вещей в ближайшем будущем. Таким образом, ожидается, что сегмент «умных городов» займет приблизительно 20% рынка к 2030 году. Digital Catapult (Лондон), Sidewalk Labs LinkNYC (Нью-Йорк), CityTree от Green City Solutions (Германия, Великобритания), Telensa Smart Parking (Северная Америка, Великобритания, Новая Зеландия, Бразилия, Дубай и т.д.) и многие другие заметные инициативы в сфере умных городов являются одними из тех, что в настоящее время работают по всему миру [14].

Среди факторов, влияющих на рынок, можно выделить растущую потребность в безопасности Интернета вещей, международное признание блокчейн-решений, которые используют смарт-контракты и искусственный интеллект.

Однако существуют вызовы. Наибольшими проблемами для внедрения блокчейна в умных городах являются безопасность, масштабируемость и совместимость. Важно разработать надежные системы защиты данных и обеспечить эффективную интеграцию блокчейна с существующей инфраструктурой.

Несмотря на вызовы, потенциал блокчейна для умных городов не подлежит сомнению. Он имеет способность превратить города в более эффективные, прозрачные и демократические пространства.

Смарт-город – это не просто сумма отдельных технологий, а комплексная система, где различные сферы деятельности гармонично взаимодействуют с помощью интеллектуальных решений. В этой симфонии ИИ выступает дирижером, управляя работой ключевых отраслей и обеспечивая эффективность всего городского организма.

В целом, смарт-город можно разделить на 3 сектора, которые представляют собой объекты любого города: транспорт (Smart Transportation или ITS – Intelligent Transportation System), коммуникации (Smart Utilities), здания и зоны (Smart Buildings).

Объем глобального рынка интеллектуальных транспортных систем в 2023 году оценивался в 51,16 млрд долларов США, и ожидается, что с 2023 до 2030 года он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста на 8,5% [16].

Сочетание растущего спроса на решения для контроля дорожного движения и интеллектуальные транспортные средства, улучшения безопасности и мониторинга, систем распознавания номерных знаков, современных камер и развития умных городов стимулирует рост рынка интеллектуальных транспортных систем (ITS). ITS обеспечивает эффективные решения для управления дорожным движением, что приводит к увеличению безопасности, эффективности транспортного потока и мобильности, что создает благоприятные перспективы развития рынка.

Рассмотрим рынок ITS с точки зрения того, какие именно виды транспорта наиболее способствуют переходу к смарт-городам. Статистика отражена на рисунке 4.

Рис. 4. Рынок умного транспорта по виду в 2022 году, %*
 *Источник: [16].

Как видно на рисунке 4, наибольшая доля приходится на сегмент автомобильного транспорта, около 45%. В свою очередь, другие категории примерно равны между собой.

Кроме того, правительства нескольких стран инвестируют значительные средства в проекты дорожной инфраструктуры для поддержки развития смарт транспорта, повышения совместимости между различными системами и повышения безопасности дорожного движения. Например, в июне 2022 года Европейский Союз (ЕС) инвестировал около 6,14 млрд долларов США на поддержку приблизительно 135 проектов транспортной инфраструктуры по всей Европе [16]. В России также реализуются крупные инфраструктурные проекты, направленные на модернизацию транспортной системы.

Рост урбанизации и использование личных автомобилей привел к значительному увеличению трафика и пробок в городах. Большинство городов сталкиваются с одинаковыми проблемами, когда речь идет о пробках, которые не только способствуют глобальному потеплению, но и приводят к потере времени, денег и увеличению уровня стресса у граждан.

Искусственный интеллект намерен решить проблему пробок на дорогах, используя данные, собранные с датчиков и камер, встроенных на дорогах, где обычно присутствуют большие объемы транспорта. Данные, отправляемые в облако, служат опорной точкой для анализа моделей трафика, предоставляя муниципалитетам ценную информацию о его текущем состоянии, позволяя им эффективно делать прогнозы и улучшать поток трафика. Обычно это становится возможным благодаря аналитике больших данных и системе на основе ИИ.

Путешественникам будет предоставлена важная информация относительно

текущего состояния или любых текущих событий на дорогах, а также сообщено о наилучшем маршруте к месту назначения, что поможет им осуществить более безопасное путешествие, с меньшим количеством хлопот и неудобств. Более того, создание ИИ – ассистента по городу, который поможет путешественнику в сложном положении, будет еще одним конкурентным преимуществом для любого города. В настоящее время имплементацией этой идеи для Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Лас-Вегаса занимается компания Google через свое приложение Google Maps [17]. Аналогичные сервисы развиваются и в России.

Другие преимущества использования ИИ включают уменьшение количества аварий на дороге, а также прогнозирование и избежание возможных сбоев, таких как блокировка дорог.

ИИ также будет иметь положительное влияние на соблюдение правил парковки и дорожного движения. Благодаря широкому спектру датчиков и камер Интернета вещей, используемых для сбора данных, можно будет определять состояние заполненности парковочных мест, немедленно информировать водителей и помогать им находить парковочные места для своих транспортных средств, удобно и без усилий, избегая дальнейших пробок в городах [18]. Подобные проекты уже внедрены в Берлине, Риме, Амстердаме, Лондоне, Нью-Йорке и т.д. [19]. В России также ведется работа по внедрению умных систем парковки в крупных городах.

Беспилотные автомобили являются, пожалуй, одним из наиболее захватывающих и долгожданных будущих применений искусственного интеллекта в транспорте, и они становятся ближе к тому, чтобы стать реальностью.

Автономные транспортные средства – это, по сути, автомобили, которые «будут управлять сами», благодаря применению технологии искусственного интеллекта, которая сочетает широкий спектр датчиков, таких как LiDAR и RADAR, а также камеры для понимания окружения и принятия решений на основе информации при навигации и планировании маршрутов. Датчики на основе Интернета вещей смогут генерировать огромное количество данных, которые будут передавать ценные выводы и информацию, которая вместе с алгоритмами ИИ поможет с различными техниками компьютерного зрения, машинным обучением и распознаванием символов объектов [20].

Отчет, опубликованный McKinsey, показывает, что беспилотные автомобили и грузовики могут сократить административные расходы и расходы на техническое обслуживание на 45%. Использование автономных транспортных средств на основе искусственного интеллекта пока что не стало нормой, но ожидается, что вскоре оно начнет развиваться [21]. Разработки в области беспилотного транспорта активно ведутся и в России.

Одно из самых больших прорывных достижений искусственного интеллекта в транспорте сводится к мониторингу, аналитике, а также оценке и предотвращению, в частности относительно аварий на дорогах. Хотя многие люди предполагают, что это не такая уж и большая проблема и что человеческие ошибки время от времени являются нормальным явлением, реальность такова, что ежегодно происходит большое количество ДТП из-за сонливости и усталости водителей.

Добавив компьютерное зрение в кабины автомобиля, станет возможным более безопасный мониторинг здоровья водителя, поскольку эта технология будет использовать распознавание лиц, чтобы предсказывать изменение эмоционального состояния человека и оценивать позу водителя, чтобы выявить признаки сонливости или признаки инсульта или других заболеваний.

Такие передовые системы помощи водителю обеспечат безопасность водителя, пассажира, а также других людей на дороге. Они могут мгновенно предупреждать водителей, когда их способность управлять автомобилем ухудшается из-за усталости,

чтобы они могли принять соответствующие меры и остановиться, чтобы отдохнуть. Дополнительные уведомления будут сообщать о признаках отвлечения, добавляя дополнительный уровень безопасности.

Генеративный ИИ может найти применение в планировании развития дорожной инфраструктуры. С помощью моделей генеративного ИИ можно создавать виртуальные модели городов, то есть «цифровых двойников», анализировать потоки транспорта и прогнозировать необходимость новых дорог, развязок или дополнительных зданий возле дорог. Это поможет создать более эффективные и безопасные транспортные системы, что улучшит опыт водителей.

Ключевой сферой, которая требует немедленного совершенствования, является управление отходами. В настоящее время большинство систем сбора мусора устарели и осуществляют вывоз, который либо ненужный, либо поздний. Ежегодные расходы на сбор увеличиваются на 70% из-за ненужных сборов.

Неэффективное планирование маршрута приводит к пробкам и увеличивает количество бензина, необходимого для проведения сбора мусора. Это приводит к увеличению общего углеродного следа на 50% [22].

Разработав более эффективный маршрут для мусоровозов, такие проблемы можно было бы решить с помощью технологий управления отходами Интернета вещей (IoT). Необходимость опорожнения мусорных баков можно определить с помощью сенсорных технологий IoT.

Технологичные баки для мусора обеспечивают правильную сортировку отходов, благодаря использованию возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания и разделения различных типов отходов.

Польская компания Vin-E уже делает успехи в этом направлении. Они создали умную урну, которая распознает мусор, сортирует его по правильной категории, как, например, стекло или пластик, сжимает отходы и контролирует уровень заполнения урны. По оценкам компании, это приводит к снижению расходов на утилизацию отходов на 80%, улучшению управления временем работников и повышению эффективности на 70% [23]. В России также разрабатываются подобные решения.

Наилучшим подходом к построению умной системы управления отходами является мониторинг уровня отходов. Отходы в контейнерах измеряются и отслеживаются с помощью датчиков, которые затем передают эту информацию поставщикам средств сбора. В результате служба получает информацию о том, когда контейнеры заполнены, а также может лучше планировать сбор в зависимости от того, сколько времени обычно требуется для заполнения контейнеров. Расходы можно сократить до 50% благодаря интеграции датчиков уровня отходов и платформы мониторинга уровня заполнения. Это может быть особенно полезным для более разумного использования ресурсов при ограниченных финансах.

Дефицит воды, который будет усиливаться в следующие десятилетия, становится критической проблемой для городов. Плохая очистка сточных вод приводит к загрязнению и угрозе здоровью.

Умные решения в сфере водного хозяйства, основанные на цифровых технологиях, направлены на: выявление утечек, выявление загрязнения, планирование технического обслуживания водной инфраструктуры.

Смарт-решения способствуют экономии водных ресурсов, оптимизации расходов и обеспечивают надежное и правильное водораспределение. Этот интеллектуальный подход является ключевым для решения сложных задач, стоящих перед городами в связи с дефицитом воды и растущим загрязнением.

Согласно информации компании linchpenseo – к 2024 году около 40% городов и

общин внедрили смарт-сити систему управления водными ресурсами [22]. В России также ведется работа по внедрению умных систем управления водными ресурсами.

Важной частью разворачивания смарт-города является рациональное использование энергии, ведь на города приходится около 80% мирового энергопотребления и 60% выбросов парниковых газов [24].

Строительство энергоэффективных зданий – это первый шаг к уменьшению потребления энергии в умном городе. Эти здания спроектированы таким образом, чтобы максимально повысить энергоэффективность, уменьшить потребление энергии и генерировать возобновляемую энергию на месте.

Это предполагает строительство из устойчивых материалов местного производства, использование умных систем освещения, оснащенных датчиками присутствия и технологией сбора дневного света, а также проектирование окон и систем остекления, которые позволяют проникать естественному свету, чтобы минимизировать поступление или потери тепла и уменьшить зависимость от искусственного освещения и вентиляции.

Поскольку здания используют много энергии для отопления и охлаждения, они являются важной частью устойчивого энергетического развития. Во многих странах значительная доля электроэнергии расходуется на коммерческие здания.

Используя датчики, которые собирают данные в режиме реального времени и отправляют их на облачную платформу, поставщики энергии могут оценивать использование энергии в разное время суток и в разное время года. Это может сыграть ключевую роль в снижении расходов и предотвращении напрасного расхода энергии.

Еще одной особенностью умных систем отопления и охлаждения является способность выявлять чрезмерную вибрацию, падение эффективности или другие проблемы еще до того, как люди их заметят. Это позволяет техническим специалистам быстро выявлять и решать проблемы с системой отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК), что позволит сэкономить средства в виде уменьшения расходов на электроэнергию и замену оборудования.

Умные системы ОВК также могут автоматически регулировать температуру в зависимости от того, занято ли здание и какие комнаты используются. Технология искусственного интеллекта может учиться и совершенствовать свои программы отопления и охлаждения со временем, оптимизируя потребление энергии в зависимости от погодных условий, нагрузки на здание и других факторов [25].

Системы мониторинга и управления энергопотреблением используют сбор данных, мониторинг в реальном времени и расширенную аналитику, чтобы обеспечить понимание моделей использования энергии, воды, давая возможность принимать обоснованные решения и целенаправленно вмешиваться. Применение ИИ может позволить прогнозировать потребление энергии и воды, определять оптимальные режимы работы систем и автоматически регулировать их для достижения максимальной эффективности.

Наиболее быстро растущая сфера применения умных городов – это «Освещение» с CAGR 24,4% на конец 2026 года. Автоматизированные и чувствительные системы освещения являются эффективной частью интеллектуальных решений для превращения городов в более умные [22].

Умные города также могут использовать энергетические полы, чтобы генерировать энергию для такого освещения. Кинетическое уличное освещение – это революционное энергетическое решение для умного города, которое превращает пешеходное и автомобильное движение в возобновляемый источник энергии.

ИИ может быть использован для управления умными системами освещения, анализируя данные о движении, погодных условиях и уровне освещенности, чтобы автоматически регулировать интенсивность и режим работы освещения, оптимизируя потребление энергии и обеспечивая комфорт и безопасность жителей.

Согласно [24] внедрение передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT) и других, помогло сократить потребление энергии на 10-20%, а расходы на обслуживание – на 5%. Аналогично, согласно отчету Deloitte, внедрение смарт-технологий и устройств Интернета вещей позволило сэкономить 70% энергии за три года. Ожидается, что этот фактор будет способствовать росту рынка [25].

Технология умных зданий помогает многим зданиям и домам эффективно потреблять энергию. Например, при строительстве Нового банка развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае компания ABB Solutions предоставила поддержку, установив систему управления умным зданием для управления внутренним освещением, электрическими шторами и окнами, которая включает в себя более 8000 цепей управления. После установки системы НБР смог сэкономить на 15% больше энергии, чем при использовании обычных систем, поэтому разработка подключенных зданий является первым шагом к проектам «умного города» [26].

В рамках национальных проектов в России также ведется работа по повышению энергоэффективности зданий.

В дополнение к инициативе «Умная нация», правительство Сингапура также запустило схему «Зеленая марка» (Green Mark Scheme). В соответствии с этой схемой, зданиям присваивается светофорный код, напоминающий их экологичность. По этой схеме правительство поставило перед собой цель к 2030 году сертифицировать 80% зданий как «зеленые» [27]. Аналогичные программы по энергоэффективности зданий реализуются и в России.

Анализ рынка смарт-зданий по функциональному типу представлен на рисунке 5, а динамика зданий по направлению технологий – на рисунке 6.

Рис. 5. Динамика рынка смарт-зданий по функциональному типу

Данный анализ показывает, что лидируют коммерческие здания, то есть офисы, магазины, торговые центры и т.д. как объекты смарт-городов. Это можно объяснить увеличением количества зданий с повышенной системой безопасности, автоматизацией доступа, оптимизацией энергии, водных и других ресурсов, что поможет предприятиям снизить расходы и повысить эффективность.

В феврале 2019 года власти региона Арагон, Испания поставили цель сократить 20% общего потребления энергии, сосредоточившись на зданиях «умного города» Сарагосы. Ожидается, что благодаря интеллектуальному строительству, город повысит

энергоэффективность. Сегодня, благодаря сотрудничеству «умных» городов и зданий, город сократил операционные расходы на 30% и достиг целевого соответствия стандарту ISO 50001, стандарту энергоменеджмента [29; 30].

Рис. 6. Динамика зданий по направлению технологий*
 *Источник: [28].

Таким образом, ожидается, что с увеличением количества проектов «умных городов» и инвестиций, спрос на «умные» и подключенные здания будет быстро расти.

Влияние технологий «умного города» пронизывает весь процесс создания здания. От начального планирования, проектирования и строительства до эксплуатации, технического обслуживания и текущего управления активами, умные технологии играют жизненно важную роль на каждом этапе.

Во время проектирования и строительства такие ресурсы, как 3D-моделирование, создают более точное визуальное представление об объектах поставки, очистки, хранения и распределения, а также упрощают коммуникацию между заинтересованными сторонами и подрядчиками, что в конечном итоге улучшает результаты проекта.

После завершения строительства технологии умного города продолжают поддерживать управление активами. Виртуальные 3D-модели и информационное моделирование зданий (BIM) в сочетании с полевыми данными позволяют городам отслеживать состояние инфраструктуры, определять участки, которые нуждаются в техническом обслуживании или реконструкции, и оптимизировать работу в условиях колебаний цен на энергоносители. Применяя превентивные меры, города могут минимизировать перебои в работе, продлить срок эксплуатации инфраструктуры и уменьшить операционные и долгосрочные расходы [28].

Использование генеративного проектирования позволит в быстром темпе создать проекты зданий, удовлетворяющие клиента и местных жителей.

Это имеет большое влияние, например, на города, села и т.д., пострадавшие от войн, землетрясений, цунами и т.д. Позволяя восстановить города за месяцы, что особенно необходимо в периоды восстановления после стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

На данный момент на рынке существуют два довольно успешных проекта – это

Architectures AI и Urbanist AI.

Первый – инструмент, направленный на автоматизацию моделирования многоквартирных домов и расчета сметных документов в текущих рыночных ценах. Он упрощает процесс проектирования и строительства многоквартирных домов, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Благодаря Architectures.ai можно быстро и эффективно создать 3D-модель любого дома, рассчитать смету строительства и получить инновационные решения для оптимизации проекта. Платформа упрощает задачи, позволяя архитекторам сосредоточиться на креативных аспектах проектирования, освобождая их от рутинных задач, которые раньше требовали много времени и усилий [31].

Urbanist AI, в свою очередь, концентрируется на оптимизации городского пространства. Он использует искусственный интеллект для анализа фотографий, благодаря чему может выявить проблемные зоны, например, места с недостаточным освещением, отсутствием зеленых зон или неудобные для пешеходов переходы. На основе полученных данных, Urbanist AI предлагает конкретные решения для улучшения городской среды, такие как создание новых пешеходных дорожек, добавление освещения или озеленение территорий. Платформа также помогает с планированием развития городов, учитывая экологические, социальные и экономические факторы [32]. В России также разрабатываются решения для умного планирования городской среды.

Ключевым фактором трансформации городов в «смарт-города» является искусственный интеллект (ИИ). Благодаря способности анализировать огромные объемы данных, распознавать паттерны и прогнозировать тенденции, ИИ открывает беспрецедентные возможности для создания интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой. От оптимизации транспортных потоков до мониторинга потребления энергии, от обеспечения безопасности до персонализированных услуг – ИИ способен трансформировать все аспекты жизни жителей города.

Согласно Smart City Statistics, 55% американских инвесторов отметили, что инвестиции в технологии умного города являются эффективным использованием денег налогоплательщиков.

Согласно данным опроса [33] можно выделить основные приоритетные направления развития смарт-города (рисунок 7).

Рис. 7. Приоритетные направления развития смарт-города по данным IMD*

**Источник: составлено автором на основе [28].*

Приведенный график описывает 15 показателей, которые необходимы для развития умного города, выделенные различными респондентами по всему миру. Результаты опроса демонстрируют важность таких направлений, как доступное жилье, достойная работа, решение проблемы безработицы, качественные медицинские услуги, борьба с пробками, загрязнением воздуха и др. Эти проблемы актуальны и для российских городов, и их решение является важным приоритетом в рамках развития смарт-городов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Развитие смарт-городов является глобальной тенденцией, обусловленной стремительной урбанизацией, необходимостью повышения эффективности городского хозяйства и улучшения качества жизни населения. Искусственный интеллект играет ключевую роль в этом процессе, позволяя интегрировать различные технологии и системы в единую эффективную экосистему. Анализ текущего состояния и перспектив развития смарт-городов показывает, что наиболее успешные проекты основаны на принципах устойчивого развития и активного вовлечения граждан в процесс создания умной городской среды. В России также наблюдается положительная динамика в развитии смарт-городов, хотя существуют и ряд вызовов, связанных с адаптацией глобальных трендов к российским реалиям. Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на разработку эффективных стратегий и решений, учитывающих специфику российских городов и позволяющих максимально реализовать потенциал технологий ИИ для создания комфортной, безопасной и устойчивой городской среды.

Список литературы

1. Fortune Business Insights (2023). IoT in Smart Cities Market. Получено из: <https://www.fortunebusinessinsights.com/iot-in-smart-cities-market-105029> (дата обращения: 01.09.2024).
2. World Economic Forum (2019). The anatomy of a smart city. Получено из: <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-anatomy-of-a-smart-city/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. World Economic Forum. (2022). Homes are getting smarter. Here's how the smart tech market will grow. Получено из: <https://www.weforum.org/agenda/2022/04/homes-smart-tech-market/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Statista (2023). Number of IoT connected devices worldwide from 2019 to 2030. Получено из: <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Shah, S.A.A., Yaqoob, I., & Kumar, R. (2023). Towards sustainable smart cities: Challenges, opportunities, and enabling technologies. *Sensors*, 23(8), 3880. Получено из: <https://doi.org/10.3390/s23083880> (дата обращения: 01.09.2024).
6. ThinkRF. (n.d.). Smart Cities Powered by Wireless Technologies. Получено из: <https://thinkrf.com/smart-cities-powered-by-wireless-technologies/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Allied Market Research. (2021). Wireless Connectivity Technology Market. Получено из: <https://www.alliedmarketresearch.com/wireless-connectivity-technology-market-A06094> (дата обращения: 01.09.2024).
8. Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2016). Internet of Things for Smart Cities. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32. Получено из: <https://doi.org/10.1109/IJOT.2014.2322488> (дата обращения: 01.09.2024).
9. IDEMIA (2023). IDEMIA and Teal Forge Strategic Partnership Enabling Seamless Connectivity for Future IoT Use Cases. Получено из: <https://www.idemia.com/press-release/idemia-and-teal-forge-strategic-partnership-enabling-seamless-connectivity-future-iot->

use-cases-2023-11-21 (дата обращения: 01.09.2024).

10. KBV Research. (n.d.). Blockchain IoT Market. Получено из: <https://www.kbvresearch.com/blockchain-iot-market/> (дата обращения: 01.09.2024).

11. Margret, M.K. and Julie, E.G. (2024) Smarter and resilient smart contracts applications for smart cities environment using blockchain technology, *Automatika*, 65(2), pp. 572–583. doi: 10.1080/00051144.2024.2307228.

12. Montes J.M., Ramirez C.E., Gutierrez M.C. and Larios V.M. Smart Contracts for supply chain applicable to Smart Cities daily operations, *2019 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, Casablanca, Morocco, 2019, pp. 565-570, doi: 10.1109/ISC246665.2019.9071650.

13. Comply Advantage. (n.d.). Cryptocurrency Regulations Around the World. Получено из: <https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/> (дата обращения: 10.09.2024).

14. Hashstudioz Technologies (2022). Smart City Ecosystem Using Blockchain Technology. Получено из: <https://hashstudioz.com/blog/smart-city-ecosystem-using-blockchain-technology/> (дата обращения: 10.09.2024).

15. World Economic Forum. (2024). How blockchain could change the world of finance. Получено из: <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/blockchain-change-world-finance-stablecoins-internet/> (дата обращения: 09.09.2024).

16. Grand View Research. (2023). Intelligent Transportation Systems Market Size, Share & Trends Analysis Report By Offering (Traffic Management, Advanced Public Transportation Systems, Automotive Telematics), By Region, And Segment Forecasts, 2023 – 2030. Получено из: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation-systems-industry> (дата обращения: 01.09.2024).

17. Google Maps unveils new AI-powered navigation tools. Получено из: <https://www.fastcompany.com/90973083/google-maps-unveils-new-ai-powered-navigation-tools> (дата обращения: 10.09.2024).

18. Babic, Mladen & Vekić, Aleksandar & Stanojevic, Milos & Ostojic, Gordana & Borocki, Jelena & Stankovski, Stevan. (2019). Modern Parking Solutions for Smart Cities. Получено из: https://www.researchgate.net/publication/368073250_Modern_Parking_Solutions_for_Smart_Cities.

19. Cleverciti: Smart parking solutions for cities. Получено из: <https://www.cleverciti.com/en/verticals/city> (дата обращения: 14.09.2024).

20. ModeShift. (n.d.). What is the Future of Artificial Intelligence (AI) in Transportation? Получено из: <https://www.modeshift.com/what-is-the-future-of-artificial-intelligence-ai-in-transportation/> (дата обращения: 14.09.2024).

21. McKinsey & Company (2023, 24 мая). Autonomous driving's future: Convenient and connected. Получено из: <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/autonomous-drivings-future-convenient-and-connected> (дата обращения: 14.09.2024).

22. Enterprise Apps Today. (n.d.). Smart City Statistics: Facts, Trends and Predictions. Получено из: <https://www.enterpriseappstoday.com/stats/smart-city-statistics.html> (дата обращения: 14.09.2024).

23. RTS. (n.d.). What is a Smart Waste Bin? Получено из: <https://www.rts.com/blog/what-is-a-smart-waste-bin/> (дата обращения: 14.09.2024).

24. Construction21 (2017, 26 апреля). 9 Ways Smart Cities Can Use Renewable Resources. Получено из: <https://www.construction21.org/articles/h/9-ways-smart-cities-can-use-renewable-resources.html> (дата обращения: 14.09.2024).

25. Deloitte. (n.d.). Define Your Smart City Strategy. Получено из:

<https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/solutions/smart-citiesstrategies.html> (дата обращения: 14.09.2024).

26. ABB. (2011, 19 сентября). ABB curbs energy costs with intelligent control system for sustainable Shanghai bank. Получено из: <https://new.abb.com/news/detail/74152/abb-curbs-energy-costs-with-intelligent-control-system-for-sustainable-shanghai-bank> (дата обращения: 14.09.2024).

27. Tan, T.M. (2018). Governance for green urbanisation: Lessons from Singapore's green building certification scheme. *Cities*, 74, 122–133. Получено из: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.002> (дата обращения: 14.09.2024).

28. Allied Market Research (2023). Smart Building Market Size, Share & Trends Report, 2023-2032. Получено из: [https://www.alliedmarketresearch.com/smart-building-market#:~:text=Smart %20Building %20Market %20Statistics %2C %202032,12.3 %25 %20from %202023 %20to %202032.](https://www.alliedmarketresearch.com/smart-building-market#:~:text=Smart%20Building%20Market%20Statistics%2C%202032,12.3%25%20from%202023%20to%202032.) (дата обращения: 14.09.2024).

29. Smart Energy. (2019, 24 октября). The role of smart buildings in the development of smart cities. Получено из: <https://www.smart-energy.com/industry-sectors/iot/the-role-of-smart-buildings-in-the-development-of-smart-cities/> (дата обращения: 14.09.2024).

30. Smart Cities Marketplace. (2024, 15 января). €17 million EU project supports Zaragoza becoming a climate-neutral city. Получено из: <https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/news-and-events/news/2024/eu17-million-eu-project-supports-zaragoza-becoming-climate-neutral-city> (дата обращения: 15.09.2024).

31. Architectures: Architecture news and projects. Получено из: <https://architectures.com/en> (дата обращения: 15.09.2024).

32. Urbanistai: City Innovation and Technology. Получено из: <https://www.urbanistai.com> (дата обращения: 15.09.2024).

33. IMD World Competitiveness Center. (n.d.). Smart City Observatory. Получено из: <https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/> (дата обращения: 15.09.2024).

34. Расходчиков, А.Н. Искусственный интеллект и «умный город»: от цифровизации к городу-инновации / А.Н. Расходчиков // Социально-политические науки. – 2022. – №4. Получено из: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-umnyy-gorod-ot-tsifrovizatsii-k-gorodu-innovatsii> (дата обращения: 07.09.2024).

35. UN-Habitat. (2022). World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. Получено из: https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf (дата обращения: 15.09.2024).

36. Ластовская М.Р., Адамов Т.А., Багарян К.С., & Мелконян А.Л. (2021). Смарт города, как ключ к решению проблем с глобальным потеплением. *StudNet*, 4 (8). doi: 10.24412/2658-4964-2021-103679.

37. Никушина А.Н., & Сарафанов А.Д. (2016). «Умный» город как вектор социально-экономического развития территорий // Теория и практика современной науки. 3 (9), 354-357. Получено из: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-kak-vektor-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-territoriy> (дата обращения: 07.09.2024).

38. Горда О.С. (2023). Сущностные характеристики и особенности функционирования смарт-городов в мировой экономике // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 3(64), 69-81. Получено из: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnye-harakteristiki-i-osobennosti-funktsionirovaniya-smart-gorodov-v-mirovoy-ekonomike> (дата обращения: 07.09.2024).

39. Kim, S.-C., Hong, P., Lee, T., Lee, A., & Park, S.-H. (2021). Determining Strategic Priorities for Smart City Development: Case Studies of South Korean and International Smart Cities. *Sustainability*, 13(16), 9189. Получено из: <https://doi.org/10.3390/su13169189> (дата обращения: 17.09.2024).

40. Schreiner, C. (2016). International Case Studies of Smart Cities Rio de Janeiro,

Brazil. Получено из: <https://webimages.iadb.org/publications/english/document/International-Case-Studies-of-Smart-Cities-Rio-de-Janeiro-Brazil.pdf> (дата обращения: 07.09.2024).

41. Колодий Н.А., Иванова В.С., & Гончарова Н.А. (2020). Умный город: особенности концепции, специфика адаптации к российским реалиям // Социологический журнал, (2), 102-123. Получено из: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-osobennosti-kontseptsii-spetsifika-adaptatsii-k-rossiyskim-realiyam> (дата обращения: 07.09.2024).

42. Montes J. M., Ramirez C. E., Gutierrez M. C. and Larios V. M. (2019) Smart Contracts for supply chain applicable to Smart Cities daily operations. IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Casablanca, Morocco, 2019, pp. 565-570, doi: 10.1109/ISC246665.2019.9071650. Получено из <https://ieeexplore.ieee.org/document/9071650>.

Пантелеева Ольга Гавриловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: panteleevaog@bk.ru

Тимофеев Петр Олегович, магистрант кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: petrtym@gmail.com

Поступила в редакцию 21.09.2024 г.

UDC 004.8:658.5:711.4

DOI 10.5281/zenodo.13960913

PANTELEEVA Olga¹,
TYMOFEIEIV Petr¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZATION OF URBAN INFRASTRUCTURE

The article is devoted to the study of the current state of smart cities and the technologies that underlie them. The role of artificial intelligence (AI) is determined as a key factor in the transformation of cities into "smart cities", capable of uniting disparate technological solutions into a single effective system. Smart cities are complex ecosystems where various areas of activity, such as transport, communications and construction, harmoniously interact thanks to intelligent technologies.

The article analyzes the main components of the technological base of smart cities: the Internet of Things (IoT), wireless technologies, and blockchain. The development trends in each of these areas are identified, as well as their relationship with AI. Both potential benefits and existing challenges associated with the implementation of these technologies are considered, including issues of security, scalability, compatibility, and regulatory uncertainty.

Particular attention is paid to the use of AI in three key sectors of smart cities: transportation (Smart Transportation), communications (Smart Utilities), and construction (Smart Buildings). In each of these sectors, specific examples of using AI to solve urgent urban problems are considered, such as traffic flow management, energy optimization, waste management, improving the efficiency of utilities, and creating smart buildings. Examples of successful international projects and initiatives are given, and trends in the development of these technologies in Russia are noted.

Priority areas for the development of smart cities are analyzed, taking into account the opinions of experts and investors. Key factors influencing the effectiveness of investments in smart city technologies are highlighted. Keywords: smart city, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), wireless technologies, blockchain, Smart Transportation, Smart Utilities, Smart Buildings, urbanization, sustainable development, international cooperation, investment, innovation.

Key words: *smart city, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), wireless technologies, blockchain, Smart Transportation, Smart Utilities, Smart Buildings, urbanization, sustainable development, international cooperation, investment, innovation.*

References

1. Fortune Business Insights (2023). IoT in Smart Cities Market. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/iot-in-smart-cities-market-105029> (Accessed: 01.09.2024).
2. World Economic Forum. (2019, January 14). The anatomy of a smart city. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-anatomy-of-a-smart-city/> (Accessed: 01.09.2024).
3. World Economic Forum. (2022, April 25). Homes are getting smarter. Here's how the smart tech market will grow. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2022/04/homes-smart-tech-market/> (Accessed: 01.09.2024).
4. Statista (2023, November 16). Number of IoT connected devices worldwide from 2019 to 2030. URL: <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>

(Accessed: 01.09.2024).

5. Shah, S.A.A., Yaqoob, I., & Kumar, R. (2023) Towards sustainable smart cities: Challenges, opportunities, and enabling technologies. *Sensors*, 23(8), 3880. Available at: <https://doi.org/10.3390/s23083880> (Accessed: 01.09.2024).

6. ThinkRF. (n.d.). Smart Cities Powered by Wireless Technologies. Available at: <https://thinkrf.com/smart-cities-powered-by-wireless-technologies/> (Accessed: 01.09.2024).

7. Allied Market Research (2021). Wireless Connectivity Technology Market. Available at: <https://www.alliedmarketresearch.com/wireless-connectivity-technology-market-A06094> (Accessed: 01.09.2024).

8. Zanella, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L., & Zorzi, M. (2016). Internet of Things for Smart Cities. *IEEE Internet of Things Journal*, 1(1), 22–32. URL: <https://doi.org/10.1109/JIOT.2014.2322488> (Accessed: 01.09.2024).

9. IDEMIA. (2023, November 21). IDEMIA and Teal Forge Strategic Partnership Enabling Seamless Connectivity for Future IoT Use Cases. URL: <https://www.idemia.com/press-release/idemia-and-teal-forge-strategic-partnership-enabling-seamless-connectivity-future-iot-use-cases-2023-11-21> (Accessed: 01.09.2024).

10. KBV Research. (n.d.). Blockchain IoT Market. URL: <https://www.kbvresearch.com/blockchain-iot-market/> (date of access: 01.09.2024).

11. Margret, M.K. and Julie, E.G. (2024) Smarter and resilient smart contracts applications for smart cities environment using blockchain technology, *Automatika*, 65(2), pp. 572–583. doi: 10.1080/00051144.2024.2307228. (accessed: 10.01.2024).

12. Montes J.M., Ramirez C.E., Gutierrez M.C. and Larios V. M. Smart Contracts for supply chain applicable to Smart Cities daily operations, 2019 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Casablanca, Morocco, 2019, pp. 565-570, doi: 10.1109/ISC246665.2019.9071650.

13. Comply Advantage. (n.d.). Cryptocurrency Regulations Around the World. URL: <https://complyadvantage.com/insights/cryptocurrency-regulations-around-world/> (accessed: 10.09.2024).

14. Hashstudioz Technologies. (2022). Smart City Ecosystem Using Blockchain Technology. URL: <https://hashstudioz.com/blog/smart-city-ecosystem-using-blockchain-technology/> (access date: 10.09.2024).

15. World Economic Forum. (2024, 15 September). How blockchain could change the world of finance. URL: <https://www.weforum.org/agenda/2024/01/blockchain-change-world-finance-stablecoins-internet/> (accessed: 09.09.2024).

16. Grand View Research. (2023). Intelligent Transportation Systems Market Size, Share & Trends Analysis Report By Offering (Traffic Management, Advanced Public Transportation Systems, Automotive Telematics), By Region, And Segment Forecasts, 2023 – 2030. URL: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-transportation-systems-industry> (access date: 01.09.2024).

17. Google Maps unveil s new AI-powered navigation tools. URL: <https://www.fastcompany.com/90973083/google-maps-unveils-new-ai-powered-navigation-tools> (Accessed: 10.09.2024).

18. Babic, Mladen & Vekić, Aleksandar & Stanojevic, Milos & Ostojic, Gordana & Borocki, Jelena & Stankovski, Stevan. (2019). Modern Parking Solutions for Smart Cities. URL: https://www.researchgate.net/publication/368073250_Modern_Parking_Solutions_for_Smart_Cities.

19. Cleverciti: Smart parking solutions for cities. URL: <https://www.cleverciti.com/en/verticals/city> (Accessed: 14.09.2024).

20. ModeShift. (n.d.). What is the Future of Artificial Intelligence (AI) in

Transportation?. URL: <https://www.modeshift.com/what-is-the-future-of-artificial-intelligence-ai-in-transportation/> (Accessed: 14.09.2024).

21. McKinsey & Company. (2023, May 24). Autonomous driving's future: Convenient and connected. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/autonomous-driving-future-convenient-and-connected> (Accessed: 01.10.2024)

22. Enterprise Apps Today. (n.d.). Smart City Statistics: Facts, Trends and Predictions. URL: <https://www.enterpriseappstoday.com/stats/smart-city-statistics.html> (Accessed: 14.09.2024).

23. RTS. (n.d.). What is a Smart Waste Bin?. URL: <https://www.rts.com/blog/what-is-a-smart-waste-bin/> (Accessed: 14.09.2024).

24. Construction21 (2017, April 26). 9 Ways Smart Cities Can Use Renewable Resources. Retrieved from <https://www.construction21.org/articles/h/9-ways-smart-cities-can-use-renewable-resources.html> (Accessed: 14.09.2024).

25. Deloitte. (n.d.). Define Your Smart City Strategy. Retrieved from <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/solutions/smart-citiesstrategies.html> (Accessed: 14.09.2024).

26. ABB. (2011, September 19). ABB curbs energy costs with intelligent control system for sustainable Shanghai bank. Retrieved from <https://new.abb.com/news/detail/74152/abb-curbs-energy-costs-with-intelligent-control-system-for-sustainable-shanghai-bank> (Accessed: 14.09.2024).

27. Tan, T.M. (2018). Governance for green urbanisation: Lessons from Singapore's green building certification scheme. *Cities*, 74, 122–133. Retrieved from: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.11.002> (Accessed: 14.09.2024).

28. Allied Market Research. (2023). Smart Building Market Size, Share & Trends Report, 2023-2032. Retrieved from [https://www.alliedmarketresearch.com/smart-building-market#:~:text=Smart %20Building %20Market %20Statistics %2C %202032,12.3 %25 %20from %202023 %20to %202032.](https://www.alliedmarketresearch.com/smart-building-market#:~:text=Smart%20Building%20Market%20Statistics%2C%202032,12.3%25%20from%202023%20to%202032.) (Accessed: 14.09.2024).

29. Smart Energy. (2019, October 24). The role of smart buildings in the development of smart cities. Retrieved from: <https://www.smart-energy.com/industry-sectors/iot/the-role-of-smart-buildings-in-the-development-of-smart-cities/> (Accessed: 14.09.2024).

30. Smart Cities Marketplace. (2024, January 15). €17 million EU project supports Zaragoza becoming a climate-neutral city. Retrieved from: <https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/news-and-events/news/2024/eu17-million-eu-project-supports-zaragoza-becoming-climate-neutral-city> (Accessed: 15.09.2024).

31. Architectures: Architecture news and projects. Retrieved from: <https://architectures.com/en> (Accessed: 15.09.2024).

32. Urbanistai: City Innovation and Technology. Retrieved from: <https://www.urbanistai.com> (Accessed: 15.09.2024).

33. IMD World Competitiveness Center. (n.d.). Smart City Observatory. Retrieved from: <https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/> (Accessed: 15.09.2024).

34. Raskhodchikov, A.N. (2022) [Artificial intelligence and the "smart city": from digitalization to an innovation city]. *Social and political sciences*. 4. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-umnyy-gorod-ot-tsifrovizatsii-k-gorodu-innovatsii> (accessed: 07.09.2024).

35. UN-Habitat. (2022). World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. Retrieved from: https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf (Accessed: 15.09.2024).

36. Lastovskaya M.R., Adamov T.A., Bagaryan K.S., & Melkonyan A.L. (2021). [Smart cities as a key to solving global warming problems]. *StudNet*, 4 (8). doi: 10.24412/2658-4964-2021-103679.

37. Nikushina A.N., & Sarafanov A.D. (2016). ["Smart" city as a vector of social and economic development of territories]. *Theory and Practice of Modern Science*, 3 (9), 354-357. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-kak-vektor-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-territoriy> (Accessed: 07.09.2024).

38. Gorda O.S. (2023). [Essential characteristics and features of functioning of smart cities in the global economy]. *Scientific Bulletin: Finance, Banks, Investments*, 3 (64), 69-81. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnostnye-harakteristiki-i-osobennosti-funktsionirovaniya-smart-gorodov-v-mirovoy-ekonomike> (Accessed: 07.09.2024).

39. Kim, S.-C., Hong, P., Lee, T., Lee, A., & Park, S.-H. (2021). Determining Strategic Priorities for Smart City Development: Case Studies of South Korean and International Smart Cities. *Sustainability*, 13(16), 9189. Retrieved from: <https://doi.org/10.3390/su13169189> (Accessed: 17.09.2024).

40. Schreiner, C. (2016). International Case Studies of Smart Cities Rio de Janeiro, Brazil. Retrieved from: <https://webimages.iadb.org/publications/english/document/International-Case-Studies-of-Smart-Cities-Rio-de-Janeiro-Brazil.pdf> (Accessed 07.09.2024).

41. Kolodiy N.A., Ivanova V.S., & Goncharova N.A. (2020). [Smart city: features of the concept, specificity of adaptation to Russian realities]. *Sociological Journal*, 2, 102-123. Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnyy-gorod-osobennosti-kontseptsii-spetsifika-adaptatsii-k-rossiyskim-realiyam> (Accessed 07.09.2024).

42. Montes J.M., Ramirez C.E., Gutierrez M.C. and Larios V.M. (2019) Smart Contracts for supply chain applicable to Smart Cities daily operations. 2019 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), Casablanca, Morocco, 2019, pp. 565-570, doi: 10.1109/ISC246665.2019.9071650. Retrieved from: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9071650>.

Panteleeva Olga, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: panteleevaog@bk.ru

Tymofeiev Petr, Master Student of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: petrtym@gmail.com

Received 21.09.2024